

INSON HUQUQLARI SOHALARI BO'YICHA XALQARO STANDARTLAR VA MILLIY QONUN HUJJATLARINING QIYOSIY- HUQUQIY TAHLILI

Mingboyeva Sakinabonu Shuhrat qizi

E-mail: mingboyevasakinabonu0202@gmail.com

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti “Ekologiya va huquq” fakulteti “Huquqiy fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898232>

Inson huquqlarini himoya qilish va targ‘ib qilish adolatli jamiyatning muhim tarkibiy qismidir. Ushbu mavzu xalqaro shartnomalarda va O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida mustahkamlangan inson huquqlari xalqaro standartlarini qiyosiy-huquqiy tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. Ikki tomon o‘rtasidagi asosiy maslalahlarni o‘rganib chiqib, O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilishda erishilgan yutuqlar va duch kelayotgan muammolarni yoritib berishni maqsad qilganmiz.

Inson Huquqlari Bo‘yicha Xalqaro Standartlar:

O‘zbekiston inson huquqlari bo‘yicha bir qator xalqaro shartnomalarni, shu jumladan inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasini, fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakti, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakti imzolagan. Ushbu shartnomalar fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni o‘z ichiga olgan a‘zo davlatlar qo‘llab-quvvatlashi kutilayotgan asosiy prinsiplar va standartlarni belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasida Milliy Qonunchilik:

1992 yilda qabul qilingan eski tahrirdagi va 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquqlarini kafolatlovchi asosiy normativ huquqiy hujjat bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, ichki qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish uchun turli qonunlar qabul qilindi. Bular orasida inson huquqlari bo‘yicha 27.08.2004 yildagi O‘zbekiston respublikasining “Oliy majlisning inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) to‘g‘risida”gi qonuniga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish haqida 669-II-sonli qonuni, O‘zbekiston Respublikasining 07.01.2008 yildagi “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida” gi O‘RQ-139-son qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida” gi O‘RQ-699-son qonunlar milliy qonunchiligimizdagi eng asosiy normativ huquqiy hujjatlar hisoblanadi.

Xalqaro standartlar va milliy qonun hujjatlarining qiyosiy-huquqiy tahlili:

Fuqarolik va siyosiy huquqlar:

Xalqaro standartlar: fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Paktda insonning yashash huquqi, erkinligi va xavfsizligi, shuningdek so'z, yig'ilish va uyushma erkinliklari ta'kidlangan .

O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligi: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining vii bobi, ya'ni shaxsiy huquq va erkinliklari haqida so'z boradi. Ushbu bobda keltirilgan 25-moddaga ko'ra, yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir. O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27-moddasiga ko'ra, har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekanligi keltitilib o'tilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining muqqaddimasida keltitilgandek, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, ushbu Konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz kabi jumlar mustahkamlangan. Yanada aqniqroq qilib aytadigan bo'lsak, milliy qonunchiligimiz yuqorida keltirilgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarnitan oladi va yuqoridagi xalqaro normalar milliy qonunchiligimizga mustahkamlab qo'yilgan.

Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar:

Xalqaro standartlar: iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Paktda mehnat qilish, ta'lim olish va yetarli turmush darajasi kabi huquqlar ko'rsatilgan.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining IX bobi, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlarga bag'ishlangan. Ushbu normativ huquqiy hujjatning 42-moddasiga ko'ra, har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 03.09.1993 yildagi "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida" gi 938-XII-son qonuni va 30.04.2023 yildagi O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksida ham belgilangan.

Yuqorida keltirilgan xalqaro standartlarga oid yana bir qoida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50 – moddasida o'z aksini topgan bo'lib, normada har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligi mustahkamlangan. Shuningdek, ushbu normaga oid 23.09.2020 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi O'RQ-637-son qonuni asos sifatida xizmat qiladi. Ushbu normativ huquqiy hujjatlar fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga harakat qilindi.

Zaif guruhlar "Ijtimoiy himoyaga muhtojlar" ning huquqlari:

Xalqaro standartlar: xalqaro shartnomalar zaif guruhlarini, shu jumladan ayollar, bolalar va milliy, etnik, diniy ozchiliklarni himoya qilishni ta'kidlaydi.

O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi: O'zbekiston xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qiluvchi aniq normativ huquqiy hujjatlar qabul qildi. Biroq, gender asosidagi zo'ravonlik va milliy, etnik va diniy ozchilik guruhlariga nisbatan kamsitish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun doimiy harakatlarda talab etiladi.

Muammolar va tavsiyalar:

O'zbekiston qonunchiligini inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarga moslashtirish borasida yutuqlarga erishayotgan bo'lsa-da, muammolar davom etmoqda. Bugungi kunda juda alohida e'tibor berilayotgan bo'lsa-da, siyosiy plyuralizmni cheklash va so'z erkinligini cheklash kabi masalalar ko'proq e'tiborga muhtoj. Hukumat ushbu muammolarni hal qilish uchun fuqarolik jamiyati bilan doimiy muloqot olib borishga talab etiladi, bu esa milliy qonunlar xalqaro majburiyatlarni barcha fuqarolar uchun aniq huquqlarga aylantirishini ta'minlaydi. Shuningdek, milliy, etnik va diniy ozchilik guruhlariga nisbatan kamsitish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun muayyan normativ huquqiy hujjatni qabul qilish jarayonida doimiy harakatlarda talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, qiyosiy-huquqiy tahlil inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlar va O'zbekiston milliy qonunchiligi o'rtasida sezilarli muvofiqlikni ko'rsatmoqda. Mamlakat o'z fuqarolarining huquqlarini himoya qilish majburiyatini ko'rsatib, ushbu standartlarni o'z Qonunchilik bazasiga kiritish choralarini ko'rdi. Biroq, qolgan muammolarni hal etish O'zbekistonda inson huquqlari himoyasini amalga oshirish va amalga oshirishni kuchaytirish bo'yicha doimiy sa'y-harakatlarni talab qiladi. Hukumat va fuqarolik jamiyati o'rtasida davom etayotgan muloqot bu borada yanada olg'a siljish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Universal Declaration of Human Rights Created: 1948 Ratified 10 December 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>;
2. 1992 yilda qabul qilingan eski tahrirdagi va 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>;
3. 27.08.2004 yildagi O'zbekiston Respublikasining "Oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) to'g'risida"gi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida 669-II-sonli qonuni, <https://lex.uz/docs/-276159>;
4. O'zbekiston Respublikasining 07.01.2008 yildagi "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida" O'RQ-139-son qonuni, <https://lex.uz/acts/-1297315>;
5. International Covenant on Civil and Political Rights adopted 16 December 1966 by General Assembly resolution 2200A (XXI) <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>;
6. O'zbekiston Respublikasining 03.09.1993 yildagi "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida" gi 938-XII-son qonuni, <https://lex.uz/acts/-112314>;
7. 30.04.2023 yildagi O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi 13 bob, <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>.

